

ROMAN JANRINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI (ULUG'BEK HAMDAMNING "NA'MATAK" MINI ROMANI MISOLIDA)

O'rolova Mohichehra

Termez davlat universiteti filologiya fakulteti

2- bosqich talabasi

mohichehraulova@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8066283>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Ulug'bek Hamdamning "Na'matak" mini- romanida, roman tushunchasiga ta'rif, asardagi voqealar, asar mazmuni, o'zbek adabiyotshunosligida roman tushunchasi hamda romanga xos xususiyatlar haqida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: Zamonaviy adabiyot, muammo, badiiy til, hajm, markaz, badiiy estetik, ijtimoiy psixologik, voqea.

SPECIFIC FEATURES OF THE NOVEL GENRE (IN THE EXAMPLE OF ULUGBEK HAMDAM'S MINI-NOVEL "NAMATAK")

Abstract. In this article, Ulugbek Hamdam's mini-novel "Namatak", the definition of the concept of the novel, the events in the work, the content of the work, the concept of the novel in Uzbek literary studies, and the characteristics of the novel are discussed.

Key words: Modern literature, problem, artistic language, volume, center, artistic aesthetic, social psychological, event.

ОСОБЕННОСТИ ЖАНРА РОМАНА (НА ПРИМЕРЕ МИНИ-РОМАНА УЛУГБЕКА ХАМДАМА «НАМАТАК»)

Аннотация. В данной статье мини-роман Улугбека Хамдама «Наматак», определение понятия романа, события в произведении, содержание произведения, понятие романа в узбекском литературоведении, характеристика романа Обсуждаются.

Ключевые слова: современная литература, проблема, художественный язык, объем, центр, художественная эстетика, социально-психологический, событие.

Roman haqida so'zlaganimizda, shaxs ruhiyatini keng qamrovda ifodalab, katta hajmliligi bilan hikoya va qissadan ajralib turuvchi butunlikni tushunami. Ammo bu aksariyat romanlarga xos. Sababi shundaki, ba'zi romanlar hajman qissadan uncha farq qilmasligi, bir syujetdan tarkib topib, voqealar vaqt nuqtayi nazaridan qisqa davom etishi ham mumkin. Masalan yozuvchi Ulug'bek Hamdam qalamiga mansub "Na'matak" romani. Asar hajm jihatidan juda kichik, biroq uchta avlod haqida hikoya qiladi. Bunday vaziyatda o'quvchi tasavvurida "Roman" nima? - degan savol tug'ilishi mumkin. Adabiyotshunos professor Dilmurod Quronov "Adabiyotshunoslik lug'ati" kitobida roman haqida shunday deydi: "Roman (roman - lotin tilida emas, roman tillaridan birida yozilgan ma'nosida)- zamonaviy adabiyotda epik turning yirik hajmli janridir".

Darhaqiqat roman bir syujetdan tarkib topuvchi butunlik. Romanning bugunini tushunish, unga xos belgilarni aniqlash uchun, uning qachon va qayerda paydo bo'lganligi, ya'ni tarixiga murojaat qilish kerak. Ilk romanlar milodning XII-XIII asrlarida roman tillarida so'zlashuvchi xalqlar orasida vujudga kelgan. "Roman tillari" tushunchasi Rimga tegishli degan ma'noni anglatib, lotin tili asosida shakllangan ispan, italyan, portugal, fransuz tillarini o'z ichiga olgan. Ovrupodagi deyarli barcha davlatlar uchun lotin tili rasmiy va badiiy til sanalgan. Ammo aholining asosiy qismi, bu tilni bilmagan. Shu asnodagi yurtdagi quyi tabaqa vakillariga o'z tilini

qulayroq o'rgatish maqsadida, romanlar yozishga ehtiyoj sezilgan. Ulug'bek Hamdamning "Namatak" romanini mutoala qilgan odam, bir qarashda uning tub mazmun mohiyatini uncha anglay olmasligi mumkin, ammo asarni tubdan tahlil qiladigan bo'lsak, uning zamirida qanday yuksak ma'no yotganligini anglab olamiz.

"Qanday ko'zla boqsa odam olamga,
Shunday javob aylar olam odamga".

Quyidagi jumla asarga epigraf qilib olingan va asarning asl mohiyatini, ushbu jumla o'zida mujassam etgan desak ham mubolag'a bo'lmaydi. Ikki qo'shni hovlisi o'rtasida bir na'matak paydo bo'ladi. Qo'shnilar o'zlarining tomonlariga tushgan na'mataklarni "o'zganing haqqi" qabilida, chelakka terib, bir - birlariga olib chiqib berishardi. Shu asnoda, bu odatni ularning farzandlar, yigit va qiz ham davom ettirishadi. Na'matak ularning tanishuvi, muhabbati va umr yo'llarining bog'lanishiga sabab bo'ldi. Oradan yillar o'tib, o'sha hovlida ularning avlodlari yashar edi. "Zamonlar o'tgan sayin, insonlar o'zagara boradi" deganlaridek, bu avlodlarning ochko'zlik, nafs, tuyg'ulari insoniylik sifatlaridan ustun kelib, bir - birlari bilan har kuni na'matakning ustidan janjal qilishardi. Bir kuni ikki qo'shni yana qattiq urushishdi va janjal fojiga aylanib, o'sha yigit va qizga baxt ulashgan na'matak bir qo'shning o'limi, yana birining esa qamalishiga sabab bo'ladi. Namatak chopilib qayta ko'karadi, ammo endi uning atrofida bir - biriga dushman ekanliginigina biluvchi, qo'shni yigit va qiz paydo bo'ladi. Hozirgi kunda keksa nuroniylarimiz, yohud ko'pchilik insonlardan: "zamon o'zgaryabdi, odamlarda odamgarchilik, mehr - oqibat tuyg'ulari qolmayabdi. Yoshlar o'zgaryabdi," kabi so'zlarni kuzatamiz. Yozuvchi ham xuddi shu jumalarni asarida mujassam qilishga harakat qilgan. Yozuvchi birinchi avlod orqali mehr oqibat, ikkinchisi orqali esa ochko'zlik, nafs sifatlarini yoritib bergan, zero har uchala holat markazida ham Namatak turibdi. Demak har uchchala holatga ham Namatak sababchimi?

Bu savolga, yuqorida keltirilgan: "Qanday ko'zla boqsa odam olamga, Shunday javob aylar olam odamga" epigrafi javob bo'la oladi.

Uchinchi avlod vakillari Namatakni, u bilan bo'lgan voqealarni uncha yaxshi bilishmaydi, shunchaki bir- birlariga dushman ekanliklarini anglashadi xolos. Yozuvchi bu orqali insonlar hozirda o'zlari yashayotgan hayotga, voqealarga, hatto o'z taqdirlariga, turli sinovlarning chorasini topishga harakat ham qilmay qo'rganligini, shunchalik darajada befarq bo'lib ketishayotganini uqtirmoqchi bo'ladi. Romanni o'rganish borasida o'zbek adabiyotshunosligida dastlabki tadqiqotlar roman hajmining kattaligiga va mavzu janrining asosiy belgilariga qaratilgan bo'lsa, keyinchalik romanning asl mohiyati o'zga unsurlardan ham izlana boshlandi. Adabiyotshunos professor Dilmurod Quronov: "asarda quyilgan muammolar ko'lami janr xususiyatlarini belgilovchi unsur sifatida olinishi mumkin. Bu jihatdan roman dunyo- yu davrni bilish maqsadiga qaratilgan bo'lsa, qissa markazida qahramon xarakteri hikoyada esa konkret hayotiy voqea turadi deya ta'kidlagan. Ko'ramizki, roman, qissa, hikoya janrlariga mansub asarlar qahramonlari, asarda tutgan mavqei, ahamiyati, vazifasi jihatidan farqlanadi.

"Roman muallifi uchun qahramon vosita - dunyoni anglash vositasi, qissanafis uchun qahramonning o'zi maqsad (voqea - hodisalar vosita) hikoyanavis uchun voqeaning o'zi maqsad bo'lib qoladi". Xususan professor shu so'zlari orqali romanni qanday farqlash lozimligi, uning garchi yirik hajmli, hayotni keng ko'lamda tasvirlovchi, qahramonni davr bilan birgalikda talqin qilishi, turfa taqdirlar orqali jamiyatdagi voqealarni ochib berib, ko'p chiziqli syujetda bo'lsada, ammo, bu xususiyatlar aksariyat romanlarga xosligini takidlaydi va romanning janr xususiyatlarini

shularning o'zi bilangina belgilash kamlik qilishini aytib o'tadiva romanning 3 ta muhim xususiyatini takidlaydi.

1. Romaniy problema
 2. Romaniy qahramon
 3. Romaniy tafakkur
- Xulosa qilib aytadigan bo'lsak,

Keyingi vaqtlarda kitobxon uzundan uzoq tabiat tasviri va voqealardan toqatsizlana boshladi va asarlarning ba'zi qismlarini mutolaa qilmay ketadigan bo'lishdi. Shu masalani to'g'irlash, ya'ni hajmni qisqartirib, mazmunni kengaytirish uchun ham yozuvchi Ulug'bek Hamdam o'zining "Na'matak" romanini yaratgandir balki. Har bir davrning badiiy - estetik talab-ehliyotlaridan kelib chiqqan holda romanga ham turli o'zgarishlar kiritilib uning turfa xillari (maishiy, ishqiy, tarbiyaviy, sarguzasht - dedektiv ijtimoiy - psixologik yaratilyabdi. Roman janrining bir necha asrlik taraqqiyoti davomida uning turli xil ko'rinishlari yaratilganligini va hozirda ham o'zgarib, takomillashib borayotganini e'tiborga olib shuni aytish munkinki, yuqorida keltirilgan xususiyatlarning barchasini ham romanlardan izlash, ularni qat'iy qoida deb olishimiz to'g'ri bo'lmaydi.

REFERENCES

1. Quronov D. Adabiyot nazariyasi asoslari.-Toshkent: Navoiy Universiteti,2018.
2. Yo'ldoshev Q. Yoniq so`z-Toshkent: Yangi asr avlodi, 2006.
3. Boboyev T. Adabiyotshunoslik asoslari.-Toshkent: O`zbekiston, 2002.